

El fonograma como herramienta de composición y arreglo en la música popular

Daniel Sebastián Fajardo Martínez ¹

Resumen

El presente artículo aborda una reflexión sobre la utilidad del fonograma como posible herramienta de composición y arreglo en la música popular. Inicialmente es desarrollada una revisión de literatura sobre diferentes perspectivas en torno a la figura del compositor, arreglista, concepto de obra e instancia de representación en música popular. Posteriormente, partiendo de la amplia difusión de la canción *Manhã de Carnaval* en la industria fonográfica, son contrastados elementos relacionados a procesos de creación sustentado en las ideas de *Colectivo Autoral*, *Continuum Creativo* y *Red Interpoética*. En el proceso de análisis son anotadas diversas relaciones poéticas y técnico-musicales, presentes en la grabación de la canción *Manhã de Carnaval* de Stan Getz de 1962.

Palabras clave: Manhã de Carnaval; Fonograma; Arreglo; Red interpoética; Música popular

The phonogram as a compositional and arranging tool in popular music

Abstract

This article explores the use of the phonogram as a potential tool for composition and arrangement in popular music. It starts with a literature review of different perspectives about the role of the composer, arranger, the concept of musical work and instance of representation in popular music. Subsequently, based on the broad dissemination of the song *Manhã de Carnaval* in the recording industry, elements related to creative processes are examined drawing on the concepts of *Collective Authorship*, *Creative Continuum*, and *Interpoetic Network*. The analysis process documents poetic and technical-musical relationships present in Stan Getz's 1962 recording of *Manhã de Carnaval*.

Keywords: Manhã de Carnaval; Phonogram; Arrangement; Interpoetic network; Popular music

¹ Máster en Música. <https://orcid.org/0000-0003-0515-452X>. E-mail: danielfajardohn23@gmail.com

Introducción

Entre las diferentes líneas de estudio que existen en la música como gran campo de conocimiento, en las últimas décadas han aumentado considerablemente los trabajos académicos relacionados al estudio de elementos vinculados a *procesos de creación, composición y arreglo*. Apoyado en cierta medida, por la creciente inserción de *músicos-artistas* al medio laboral académico universitario. Muchos de estos trabajos, son desarrollados partiendo de temáticas afines a diversos ‘*sub-campos*’ de la música como ser: *música popular, jazz, música de concierto ó de tradición occidental-europea, procesos de creación en música, prácticas interpretativas, improvisación, composición, arreglos, educación musical*, entre otros. Y dentro de esta dinámica también es notoria la amplia variedad de abordajes y metodologías utilizadas, teniendo como objeto de estudio a compositores, géneros musicales, estilos musicales, interpretes, así como obras importantes y/o destacadas en el repertorio de una corriente estilística determinada.

En el contexto de prácticas musicales vinculadas al *jazz y música popular*, algunos investigadores han venido desarrollando esta labor con el objetivo de resaltar fundamentos y elementos intrínsecos que sustentan aspectos cognitivos y de orden *técnico, estético, teórico - musical*, presentes en dichas prácticas musicales. Según Bahia (2016, p. 1), algunos de ellos priorizando metodologías basadas en el *análisis musical*, otro sector a través de la *contextualización estética e histórico-musical*, y un tercer grupo, el cual desarrolla *análisis musical* con miras a una aplicación práctica en *procesos de creación*.

Una de las primeras preguntas que aparece al abordar procesos de composición y arreglo como objeto de investigación, está ligado a la discusión sobre la ideología ó concepto de obra musical. Varios estudios abordan este cuestionamiento contrastando diferentes visiones y/o análisis estéticos e histórico-musicales; contraponiéndolo con el ideal *romántico*, difundido a partir del siglo XIX. En dicha ideología se establece la práctica de tradición europea de concierto como el principal medio hegemónico de expresión, desarrollo y difusión musical. Además, coloca al compositor como figura y eje central, ideal e irremplazable en el proceso de creación musical, exaltando su obra como ente autónomo, marco único de referencia, con cualidades y

atributos intemporales, descansando en la partitura como principal medio de representación musical validado.

El hecho del entendimiento de una obra nueva como algo que brota del profundo universo interno del compositor es relativamente reciente, del siglo XIX. Es una noción romántica que funde una mentalidad que al radicalizarse coloca al compositor en el centro de la experiencia musical atribuyéndole a los interpretes una incumbencia congénita de expresar bien el propósito de la obra. Levantando de esta manera un mito autoral (Nascimento, 2011, p. 13, traducción propia).

En contraposición a esta visión tradicional, estudios en *procesos de creación en música popular*, cuestionan dicha herencia ideológica fundamentando sus argumentos en diferencias marcadas aplicables a la sociedad moderna, y en concreto, relacionándolas al que hacer musical en cuanto a mecanismos y/o procedimientos. Es así que surgen nuevas teorías que intentan desviar el alto grado de atención y foco depositado sobre el binomio compositor / partitura, por una búsqueda hacia una concepción globalizada, abrazando una mayor cantidad de aspectos en relación a la visión sobre los procesos creativos en música. Paulo Aragão (2001) se aproxima a esta discusión, a partir de la comparación entre la pluralidad de acciones *teórico y técnico-musicales* usualmente desarrolladas tanto por la figura del *Compositor / Creador*, y la de *Arreglista / Re-elaborador*. Aragão desarrolla esta idea, contrastando nociones y conceptos de la práctica musical, entre las cuales se encuentran acciones técnico-musicales que se asocian a ambos perfiles, como ser: *orquestración, armonización, acompañamiento, rearmonización, distribución y/o conducción de voces, variación, adaptación, transcripción, reducción, copia, traducción, transporte, re-elaboración, re-composición* entre otras. Dichas actividades muchas veces son abordadas sin una definición clara, careciendo de límites y/o fronteras que las separen de manera concreta en el proceso de creación (composición) y re-elaboración (arreglo), como tradicionalmente ha sido asociado en diferentes contextos musicales.

La definición mas general entre cada una de esas nociones apunta que, en el universo clásico, arreglo sería “la re-elaboración de una composición musical, normalmente para un medio diferente del original”, mientras que en universo popular tendríamos “la re-elaboración ó re-composición de una obra musical o parte de ella (como la melodía) para un medio o conjunto diferente del original (Aragão, 2001, p. 15, traducción propia, comillas de origen).

Aragão comenta que esta discusión se maximizó con el advenimiento del mercado e industria fonográfica a partir de la década de los 50, discusión ampliada posteriormente por

Nascimento (2011), en la cual apunta a una mayor antigüedad de dicho fenómeno, y de la misma manera a una construcción de identidad marcada por prejuicios.

A través de los siglos en la música occidental de concierto se acumularon procedimientos y prácticas que son verificadas como comunes a compositores y arreglistas. Desarrollar melodías, texturas, armonizar, re-armonizar y orquestar, construcción de estructuras complementares. Lo que aparentemente les volvió distintos fue la proyección luminosa del mito romántico de la composición, que cubre al compositor de brillo y condena a la sombra al arreglista (Nascimento, 2011, p. 12-13, traducción propia).

Con el desarrollo de la música popular urbana, teniendo como soporte principal el registro fonográfico, surgen nuevas discusiones en las cuales es incluido el fonograma como base para el análisis de diferentes elementos constitutivos en la música, entre ellos; el propio concepto de obra. A través de enfoques Musicológicos, Etnográficos, Sociológicos, Filosóficos e Históricos son levantados estudios que abordan aspectos sobre procesos de creación en música popular, partiendo de posibles análisis que rodean particularidades poéticas y estéticas que se desprenden del fonograma como elemento inherente al proceso creativo.

De esta manera, el fonograma contribuyó para levantar otros tipos de cuestionamientos, desviando de forma paulatina la atención centrada en la imagen *romántica* que asociaba el compositor como poseedor y detentor de la obra, y al mismo tiempo, esa obra plasmada en la partitura como código por excelencia de representación. En el caso de la música popular, no es tan fácil delimitar lo que Aragão (2001) denomina como “*instancia de representación original*”, debido a los múltiples factores que intervienen en el proceso de concepción de una obra.

En la música popular no hay una definición exacta de cuales elementos constituyen el “original” de una pieza, lo cual no parece ser una cuestión tan relevante como en el caso de la música clásica. Debido a que no existe un compromiso formal en relación a la manera de utilización de dichos elementos (Aragão, 2001, p. 17, traducción propia, comillas de origen).

Con todo esto, Paulo Aragão (2001) propone la imagen de un “*Original Virtual*”, el cual actúa como “*Instancia de representación del original*” para explicar el proceso de creación en música popular. Dicha instancia recibe la cualidad de virtualidad, en razón de ser un expresión básica que faculta la existencia de dicha representación, ante la falta de componentes fijos ó

elementos concretos de representación por parte del compositor (lo cual es común en dentro del contexto popular) como recursos mínimos de existencia para la ejecución de la obra musical.

Este original virtual, se convierte en una forma de aproximación hacia procesos de creación e interacción frecuentemente encontrados dentro de la música popular, dialogando con particularidades observables en dicho universo. Las etapas de composición y arreglo muchas veces son abordados como procesos abiertos, colaborativos y sujetos a la injerencia de factores internos y externos al compositor. Esto es debido a la apertura encontrada dentro de la música popular, en la cual son desarrollados parámetros flexibles, compartidos y aún hasta esperados por parte del compositor, con el fin encontrar posibles insumos que pueden convertirse en aspectos constitutivos de la representación original de la obra en cuestión, desembocando en una triple fase creativa en la cual cada una de ellas se encuentra en estado abierto, y en un diálogo constante. Aragão (2001, p. 19) delimita estas fases de la siguiente forma: *Fase de Composición, Fase de Arreglo y Fase de Ejecución*. Carlos Menezes comenta:

Este “original virtual” se adhiere a la dinámica de creación como un elemento primordial, inacabado y con su instancia de representación indefinida. Su existencia concreta está condicionada a la creación del arreglo y su ejecución. En síntesis... ocurrió una incorporación del arreglo al proceso de elaboración de la “obra” en la música popular urbana. No es solamente re-elaboración, también es elaboración (Menezes Júnior, 2016, p. 38, traducción propia).

Tanto a nivel interpretativo como en el fonograma, aún cuando el interprete es guiado por notación en partitura, el resultado final carece de una completa autonomía debido a los múltiples factores externos que intervienen en la transmisión del mensaje musical entre emisor y receptor (Napolitano, 2003). En el caso de la música popular, considerando el fonograma como uno de los elementos centrales en la experiencia estético-musical, es importante destacar el fenómeno de ‘*co-autoría*’ que se origina a raíz de la interacción entre compositor como artífice del *Enunciado Simple*, en relación a la construcción del *Enunciado Ampliado* final. El cual, es plasmado en el fonograma a través de la intervención de una gran cantidad de factores entre los que destacan: arreglista, instrumentación utilizada, técnicos e ingenieros de grabación, productores, estilo musical utilizado, interpretes, equipo de grabación entre otros.

A partir de este fenómeno de comunicación extendida que es desarrollado en la música popular, Nascimento (2011) propone el concepto de “*Red Interpoética*” la cual es alimentada por un “*Continuum Creativo*” que refleja la relación atemporal que existe en el acto de composición, performance, fonograma e interpretación; el cual es diluido dentro del resultado musical a través de un medio de representación escrito ó audiovisual. Esta imagen representa la idea de una red constante de co-creación en la cual, cada arreglo, interpretación y fonograma de un determinado material musical, mantiene una conexión tácita con todo el material que a sido expuesto anteriormente sobre este. Es decir, cada fonograma se convierte en una especie de actualización del contenido estético musical a través del aporte de cada nuevo compositor, interprete y demás elementos incorporados en la grabación, creando una red gigante de co-autoría y proceso creativo continuo.

La red inter-poética que pretendemos evidenciar está constituida por toda co-creación que se encuentra en torno a una canción o tema instrumental, de la creación colectiva en un fonograma hacia el colectivo de fonogramas que pueden surgir en el tiempo sobre una misma obra (Nascimento, 2011, p. 30, traducción propia).

Manhã de Carnaval - contextualización

La canción *Manhã de Carnaval* fue compuesta originalmente como parte del *soundtrack*² de la película franco-brasileña “*Orfeu Negro*”, la cual fue exhibida por primera vez en la edición número 12 del Festival de Cannes en Francia, en 1959. Fue escrita por el guitarrista, arreglista y compositor *carioca* Luiz Bonfá (1922-2001), en colaboración con el poeta y escritor Antônio María (1921-1964). El impacto y difusión de dicha canción guarda una estrecha relación con el reconocimiento que el filme obtuvo alrededor del mundo. *Orfeu Negro*, conquistó los más altos premios a nivel cinematográfico, resultando ganador de la *Palme d'Or* en el festival de Cannes en 1959, premio *Oscar* y *Globo de Oro* como mejor filme en lengua extranjera en 1960 en Estados Unidos.

² "Banda Sonora". Se refiere a todos los sonidos, diálogos y música que son utilizados en una película, video u obra de teatro. Especialmente este termino es utilizado para referirse a la música. (Collins Dictionary, traducción propia. Disponible en: <<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soundtrack>>. Consultado el 7 de abril de 2026)

El reconocimiento internacional de la película en el medio cinematográfico repercutió en gran manera para otorgarle mayor visibilidad a la canción, la cual es considerada por muchos la más sobresaliente de la banda sonora del filme, especialmente por músicos vinculados al jazz estadounidense y europeo. A raíz de esto, la canción pasó a ser grabada por varios artistas representativos a nivel internacional, adaptando su melodía y letra de su original en Portugués a diferentes idiomas como: Inglés, Francés, Italiano, Español, Árabe, así como; acoplándola en sus grabaciones a una gran variedad de estilos y formas musicales (Mello, 2015). Entre los artistas que han grabado esta canción se encuentran: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Frank Sinatra, Julio Iglesias, Paco de Lucía, Luis Miguel, Chuck Mangione entre otros. Además esta canción se convirtió en un *standard de jazz*, siendo una de las primeras canciones del movimiento *Bossa Nova* que formó parte del famoso libro de compilación de canciones de jazz estadounidense, *The Real Book*³. A partir de los años 60, *Manhã de Carnaval* fue gravada por una gran cantidad de músicos representativos en este género musical, en los que destacan: Stan Getz, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Ron Carter, Jim Hall, Wayne Shorter, Charlie Byrd, Paul Desmond, por mencionar algunos nombres.

Generalidades estético-musicales

La música desempeña un rol fundamental en la construcción de la trama de la película *Orfeu Negro*. Casi de forma permanente las escenas son representadas junto a elementos estéticos, técnicos y artístico-musicales que remiten a la imagen del mítico Orfeu griego. Por otro lado, *Orfeu Negro* acompañó el momento de evolución de diversos artistas brasileños, así como de formas musicales locales e internacionales de finales de la década de los 50, las cuales posteriormente tendrían una repercusión internacional. Con este panorama de fondo, *Manhã de Carnaval* es compuesta en un estilo *samba-canção*, con influencia de bolero mexicano, acompañando escenas destacadas en el filme.

³ En 1975, estudiantes del *Berklee College of Music* en Boston, Massachusetts, cansados de los libros ilegibles e irrelevantes disponibles para los estudiantes de música de ese momento llamados *Fake Books*, comenzaron a transcribir las canciones populares de Jazz en charts manuscritos pertinentes a la época (VASCONCELLOS, 2017, p. 54, traducción propia).

La música de la película que obtuvo mayor éxito fue *Manhã de Carnaval*, una samba-canção romántica compuesta por Luiz Bonfá y Antônio Maria, con fuerte influencia de bolero mexicano. El tema fue conocido en los Estados Unidos como *Black Orpheus*, ganando más de 700 grabaciones. Además de ser interpretada por Frank Sinatra, entró en el famoso libro *Real Book* (Fléchet, 2009, p. 47, traducción propia).

En relación a algunos aspectos técnico-musicales, *Manhã de Carnaval* fue escrita para la película en tonalidad de *La menor*, con instrumentación a dúo de guitarra y voz. La estructura musical sigue el esquema tradicional de la forma canción: AB, más una CODA final. De manera general, la composición de Bonfá y A. María está estructurada en 32 compases, donde cada uno de los temas A y B, se subdividen en 16 compases respectivamente, y la CODA final en 4 compases⁴.

Formatos comunes de notación en la música popular

Antes del surgimiento del registro fonográfico en el siglo XX, la música popular urbana utilizaba formas de representación basadas en principios de notación musical europeo-occidental. Inicialmente, como una forma de combatir la falta de documentación existente, provocada en gran medida por la pérdida de información del contenido musical como resultado de la transmisión oral de conocimientos (Baia, 2010 p. 236). Una de las primeras formas de representación comúnmente utilizadas fue el formato de *Cifra / Letra*.

⁴ Grabación de referencia de la película *Orfeu Negro* disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=ThgUCZpjCYw>>. Consultado el 15 de junio de 2026.

Figura 1 - Ejemplo modelo de representación tipo Cifra / Letra

Songbook □ As 101 Melhores Canções do Século XX

Manhã de carnaval

LUIZ BONFÁ E ANTÔNIO MARIA
1959

O filme Orfeu negro, produção franco-brasileira que ganharia a Palma de Ouro do Festival de Cannes, só deveria ter músicas de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, mas o próprio Tom decidiu incluir esta canção, que, no filme, é cantada por Agostinho dos Santos. No disco que percorreu o mundo com a trilha sonora quem canta é Elisete Cardoso, cujo nome foi trocado com o da atriz americana Marpesa Dawn, para quem, por sinal, foram destinados todos os direitos da gravação.

Am // / Bm7(b5) / E7(b9) / Am /// Bb7M / E7 // Am // / Dm7 / G7(#5) / C7M ///
Manhã, tão boni—ta manhã Na vi—da uma no—va canção

A7(b9) // / Dm7 / // G7 // / C7M/E // / Am7 // / Dm6 // //
Cantan—do só teus olhos Teu ri—so, tu—as mãos Pois há de haver um di—a

Bm7(b5) / E7(b9) / Am / Am/G / Dm6/F / E7(b13) / Am // / Bm7(b5) / E7(b9) / Am ///
Em que virás Das cor—das do meu vi—olão

E E7M E7 // Em7(b5) // / A7(b9) // / Dm7 /// Dm/C /// Bm7(b5) // / E7(b9) ///
Que só teu amor pro—curou Vem u—ma voz

Am / Am/G# / Am/G / Am/F# / Dm6/F /// E7 // / Am // / Dm7 // Am7
Fa—lar dos bei—jos Per—di—dos Nos lá—bios teus Can—ta o meu co—ração

/ Dm7 / Am7 / Dm7 / Em7 / F7M /// Am(add9)
A—legri—a voltou Tão feliz a manhã des—te amor

Fuente: extraído de *As 101 melhores canções do século XX* (p. 118), por A. CHEDIAK, 2004, editora Lumiar.

Posteriormente fue desarrollado otro tipo de nomenclatura conocida como *Leadsheet*, la cual es considerada por muchos la partitura convencional de la música popular. Cómo su nombre lo indica, consiste en una especie de ‘hoja guía’ en formato de pentagrama, la cual contiene información general sobre la música representada, como ser: melodía, estructura armónica

simplificada en formato de cifra, y en algunos casos información relevante como instrumentación, patrones rítmicos, estilo musical, matices, entre otros.

Figura 2 - Ejemplo modelo de representación tipo *Leadsheet*

TheRealBook.info

49.

BLACK ORPHEUS - LOUIS BONFI

(Bossa)

♩. A- B-7b5 E7b9 A- B-7b5 E7b9

A- D-7 G7 Cmaj7 C#o7 A7b9

D-7 G7 C6 Fmaj7

B-7b5 E7b9 A- B-7b5 E7b9

A- B-7b5 E7b9 A- B-7b5 E7b9

E-7b5 A7b9 D- >

D- D-7/C B-7b5 E7b9 A- A-7/G Fmaj7

B-7b5 E7b9 A- B-7b5 E7b9

D.S. al fine
LAST X ONLY

A- D-7 A-7 D-7 A-7 D-7 E-7

A-

FINE

Fuente: extraído de *The Real Book*, disponible en: <<http://therealbook.info/view/index/45>>.

Consultado el 15 de abril de 2026

Al respecto de dichos formatos de notación musical, incluso en las prácticas donde los *Leadsheet* son un recurso de uso común como es el caso del jazz y la música popular; aún así, dicha representación constituye una imagen parcial de caracterización de la obra musical. En donde una serie de elementos importantes referentes a aspectos como: interpretación, articulación, timbre, intención, carácter, ensamble, entre otros; no siempre son especificados en el sistema de notación. Por lo cual el compositor, arreglista, productor, interprete y demás agentes involucrados en la cadena de producción artística, muchas veces utilizan el fonograma como complemento para alimentar este tipo de información.

Es necesario recordar que la partitura (melodía cifrada, en el caso de la canción popular y de los *real books* de jazz) solamente constituyen un mapa de parámetros estructurales fundamentales de una obra determinada, y muchas veces, a partir de una transcripción musical, que puede inclusive poseer imprecisiones y alteraciones. Como observó Napolitano, “la partitura és solamente un mapa, una guía para la experiencia musical, proporcionada por la interpretación y por la audición de la obra” (Baia, 2010, p.241, comillas y paréntesis de origen, traducción propia).

Tomando como punto de partida las reflexiones abordadas sobre la dicotomía entre *compositor-arreglista, el papel del interprete, concepto de obra, original* en música, *instancia de representación y procesos de creación* en música popular urbana; a continuación destacamos algunos elementos de la grabación de la canción *Manhã de Carnaval* de Stan Getz de 1962, con el objetivo de sugerir reflexiones acerca de aspectos poéticos y estéticos, así como insumos que pueden analizarse a partir del fonograma como objeto de estudio e investigación.

Manha de Carnival ⁵ / Stan Getz

Stan Getz (1927-1991) es un reconocido saxofonista norteamericano, considerado una figura destacada en la historia del jazz estadounidense. Formó parte del momento de intercambio cultural que se produjo en la década de los 60 entre músicos de Estados Unidos, con ritmos, interpretes y estilos musicales provenientes de Brasil. Influenciado por ello, Getz lanza en 1962 el álbum titulado “*Stan Getz Big Band And Bossa Nova*”, bajo el sello discográfico *Verve*

⁵ Redacción de origen, se optó por colocar el nombre como aparece en la ficha técnica de la grabación. Disponible en: <<https://www.discogs.com/Stan-Getz-Big-Band-Bossa-Nova/master/123547>>. Consultado el 28 de abril de 2026.

Records, con la participación de *Gary McFarland* (1933-1971) como arreglista y director. El disco contiene las siguientes canciones: *Manha de Carnival* (Luiz Bonfá)⁶, *Balanço no Samba* (Gary McFarland), *Melancólico* (Gary McFarland), *Entre Amigos* (Gary McFarland), *Chega de Saudade* (A. Jobim, V. Moraes), *Noite Triste* (Gary McFarland), *Samba de Uma Nota Só* (A. Jobim, N. Mendonça), *Bim Bom* (João Gilberto).

En cuanto a estilo e instrumentación, como lo indica el título del álbum, *McFarland* desarrolló el arreglo para formato *Big Band*, teniendo a *Stan* como instrumento solista en el saxofón tenor. La instrumentación utilizada para esta grabación es la siguiente: *Sección rítmico / armónica*: batería, contrabajo, pandero, cabasa, piano, guitarra con cuerdas de nylon. *Sección de vientos*: 5 trompetas, 1 corno francés, 3 trombones, 3 flautas, 2 clarinetes y 1 clarinete bajo (Discogs, 2026).

En relación a recursos estéticos y teórico-musicales, el arreglo está escrito en tonalidad de Fa menor, utilizando como recursos de arreglo y composición *armonizaciones en bloque*, *sustituciones armónicas*, *intercambio modal* y *variaciones de planos tonales*. *McFarland* explora además el uso de material compositivo combinándolo con elementos de la pieza original de 1959, incluyendo también secciones de improvisación lo cual es un elemento característico del jazz estadounidense.

La estructura general del arreglo es la siguiente: *Introducción - A - B - Interludio1 - C (solo de guitarra) - Interludio2 - D (solo de piano) - E (solo de saxofón) - Interludio3 - A' - B' - CODA Final*.

⁶ Grabación de referencia de Stan Getz. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=zx4vsiJtgb4>>. Consultado el 15 de junio de 2026.

Análisis del fonograma como herramienta de composición y arreglo

Estableciendo conexiones acerca de las reflexiones levantadas en el presente artículo sobre el papel del fonograma como elemento destacable en procesos de creación en música popular, desarrollamos algunos análisis con el propósito de inducir un diálogo práctico hacia las consideraciones propuestas por Nascimento (2011) sobre *Continuum Creativo*, *Colectivo Autoral* y *Red Interpoética* en materia de composición y arreglos. Asociando esto a la grabación de la canción *Manhã de Carnaval* realizada por el saxofonista *Stan Getz* en 1962.

Para ello se tomó como *Original Virtual* la sección *CODA*⁷ que se encuentra en la partitura tipo *Leadsheet* en *The Real Book*⁸, por ser esta, un tipo de nomenclatura frecuentemente utilizada como referencia para estudio y *performance*. A continuación presento un análisis armónico y melódico, con funciones tonales y escala-acorde, basado en formatos de análisis musical expuestos en diferentes libros que abordan técnicas de composición, armonía y arreglo en música popular.

Figura 3 - Análisis armónico-melódico sección Coda *Manhã de Carnaval* - original virtual

Fuente: extraído de *The Real Book*, disponible en: <<http://therealbook.info/view/index/45>>, análisis propio de autor.

⁷ *Coda* (it, del latín *cauda*, “cola”). Adición a una forma o diseño estándar, que ocurre después de que la estructura principal de una pieza o melodía ha sido completada con una cadencia en la tonalidad principal (Latham, 2009, p. 334).

⁸ BLACK ORPHEUS, *The Real Book*, 5ta ed. Disponible en: <<http://therealbook.info/view/index/45>>. Consultado el 4 de mayo de 2026.

Analizando algunos elementos en esta sección, la notación en color azul de la figura 3 representa los movimientos armónicos y escalas de momento por acorde, sobresaliendo el movimiento Tónica - Subdominante: *Im7 - IVm7* (Freitas, 1995, p. 42). La notación representada en color rojo se refiere a la relación interválica entre el sonido de la melodía en relación al acorde de momento, destacando así la presencia de una sonoridad de *Im9*, a través del uso del sonido ‘B’ natural (T9) como lugar de reposo entre frases. Destaca también como recurso armónico que a pesar de que la canción se encuentra en tonalidad menor (La menor), en el tercer tiempo del cuarto compás (Figura 3, rectángulo color verde) es utilizado el V grado con función “*dominante menor*” (Freitas, 2010, p. 116) reforzando así aún más la sonoridad del modo eólico utilizada en esta sección. En relación al trato melódico, la idea general de esta sección está construida a través de un movimiento escalar por grado conjunto, utilizando *sonidos guías* (Guide tones) para enlazar los cambios armónicos entre los respectivos acordes (Pease, 2003, p. xvii).

Utilizando la grabación de *Stan Getz* como *Instancia de Representación de arreglo original* (Aragão, 2001), es posible trazar análisis paralelos y contrastar recursos utilizados en cuanto a proceso creativo e inter-poético, utilizando como referencia base la misma sección de la canción. En testimonio del propio arreglista, *McFarland* comenta sobre el proceso colaborativo en cuanto a composición y arreglo que caracterizó dicho álbum.

Quando Stan me pediu fazer um álbum para él, me dijo que podía fazer lo que yo quisiera. Yo había escrito unos arreglos Bossa Nova para el grupo de Carl Tjader, y Stan había grabado el álbum Samba-Jazz con Charlie Byrd. Disfrutamos mucho al trabajar esta música, y decidimos fazer un álbum para big-band con cuatro canciones de compositores brasileiros, y cuatro canciones de mi autoría (Discogs, 2026, Testimonio de Gary McFarland en la contraportada del disco, traducción propia).

También a manera de documentación, en la contraportada del disco *McFarland* hace un breve relato sobre las piezas que forman parte del álbum y al hablar sobre ‘*Manha de Carnival*’ menciona lo siguiente: “es un tema de Black Orpheus. Cuando ví la película, fui tocado profundamente por su dulce melodía” (Discogs, 2026, contraportada del disco, traducción propia). De acuerdo a este comentario, y considerando que el filme fue estrenado a finales de

1959, probablemente la instancia de representación considerada por *McFarland* para arreglar ‘*Manha de Carnival*’ fue la propia grabación de la película.

Es interesante observar que la idea desarrollada por Bonfá como *Coda Final* de la canción, es utilizada en el arreglo de *McFarland* como inspiración compositiva para diferentes secciones de la grabación de Getz. Como fue mencionado anteriormente, en la estructura de la misma se encuentran varios *Interludios* que funcionan como secciones de transición dentro de la pieza. Dicho material extraído de la *Coda*, es expuesto en 3 momentos diferentes como recurso de arreglo, utilizando un enfoque diferente en cada uno de ellos.

El material de la CODA es presentado por primera vez en la *Introducción*, siendo interpretado como *Chord Melody Solo*⁹ *Solo* por el reconocido guitarrista *Jim Hall* (1930-2013). Como recurso de análisis y estudio de aspectos inter-poéticos, *McFarland* comenta en la contraportada del disco que la idea con esta interpretación fue expresar el mismo carácter que le produjo al escuchar dicha melodía en el filme (Discogs, 2026, contraportada de disco). Además, menciona un detalle técnico-estético sobre la forma de captura de dicho fragmento; comentando que la guitarra fue grabada sin amplificación. Este detalle podría ser entendido como una forma de buscar mantener el carácter dulce e íntimo que dicha melodía le produjo, y además con ello, revela parte del proceso poético en el cual *McFarland* como arreglista, le otorga libertad al instrumentista en desempeñar una especie de co-autoría en función del arreglo y resultado final de la grabación. Práctica recurrentemente en la música popular.

⁹ Arreglo y/o composición para instrumento solista, incluyendo ritmo, melodía y armonía de forma simultánea en la interpretación (Comentario de autor).

Figura 4 - Transcripción Introducción *Manha de Carnival* Stan Getz - *Chord Melody Solo*

Manha de Carnival
Arranger Sketch basado en la versión del disco "Stan Getz Big Band and Bossa Nova" de 1962
 Luiz Bonfá | Antônio Maria

Introducción
Ad libitum Guitar Solo
 Tonalidad Fm / Ab

Bossa Nova
 ♩ = 84
 Entrada de la sección rítmica
 *Sonidos guías

Fuente: extraído de Martínez (2021, p. 132), disponible en: <<http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.414>>.

Jim Hall optó por interpretar esta sección aproximándose la primera vez a una buena parte de los parámetros armónico-melódicos de la versión original de Bonfá. La Figura 4 corresponde a la transcripción de la repetición del tema (como segunda vez), en la cual *Hall* lo desarrolla a forma de variación. Aquí, utiliza el mismo motivo melódico incorporando sustituciones armónicas por función tonal, y sonidos comunes en la melodía entre diferentes acordes (sonidos encerrados en círculo). Sergio Freitas (2010) en el capítulo I de su disertación de doctorado, presenta la concepción de un campo armónico extendido como algo común en el sistema tonal, en el cual, los diversos puntos de llegada pueden ser tratados como lugares ó puntos ‘vecinos’, los cuales de la misma forma guardan relación con la tonalidad principal. En este sentido, *Hall* interpretó la primera sección estableciendo la tonalidad principal, que en el caso de este arreglo es Fa menor. De manera que el análisis armónico presentado en la Figura 4 (notación en color rojo) está basado en ese centro tonal. Sin embargo, las re-armonizaciones utilizadas por *Hall* en la segunda repetición, crean un efecto de cambio en el centro tonal a un tácito La bemol. Esta

idea se ve reforzada por la ausencia de Fa menor en la secuencia armónica, y la ausencia de un claro movimiento cadencial *II-V-I*.

El segundo segmento donde nuevamente es utilizado el material de la CODA corresponde al Interludio 1. En esta sección, la idea es desarrollada desde una perspectiva rítmica.

Figura 5 - Borrador elementos de arreglo en *Interludio 1*

The musical score for *Interludio 1* is presented in two systems. The first system starts at measure 9 and ends at measure 11. The second system starts at measure 12 and ends at measure 14. The score is written for trumpet and bass.

System 1 (Measures 9-11):

- Measure 9:** Labeled "Interludio 1". A green box highlights the change in meter from 4/4 to 5/4, labeled "Cambio cifra métrica".
- Measures 10-11:** The trumpet part (top staff) features a melodic line. Two blue boxes highlight "Reducción ritmo melódico" for $F_{\Delta 11}$ and $Bb-7$. The bass part (bottom staff) is marked "pizz." and features a rhythmic pattern of eighth notes with slurs, described as "Contrabajo: ostinato con secuencia de saltos utilizando 2das, 3ras, 4tas, 5tas. Alternando sonidos del acorde y tensiones."

System 2 (Measures 12-14):

- Measure 12:** The trumpet part features a syncopated melodic rhythm, highlighted by a blue box labeled "Ritmo melódico sincopado". The bass part continues with the rhythmic pattern.
- Measures 13-14:** The trumpet part concludes with a melodic phrase. A red box highlights the melodic line, and a blue box above it indicates "Reducción ritmo melódico" for $C7(\#9)$. The bass part concludes with a final rhythmic figure.

Fuente: elaboración propia

Entre los aspectos a destacar en esta sección se encuentran los siguientes: el motivo melódico principal es adaptado a una métrica en 5/4 (Figura 5 - cuadro verde). También es realizada una adaptación del ritmo melódico, reduciéndolo a figuras más rápidas y de menor duración. En la parte final de esta sección, la melodía principal es presentada con un carácter rítmico sincopado (Figura 5 - cuadro azul). Sumado a esto, es posible observar en el contrabajo un patrón de acompañamiento secuencial (Figura 5 - cuadro naranja), el cual crea la sensación de

un *ostinato* que se mueve por intervallos de terceras, cuartas, entre otros patrones; y en algunos momentos enfatizando sonidos del acorde y tensiones disponibles de la armonía base.

El último segmento en utilizar el material de la CODA es el *Interludio3*. Este fragmento cierra las diferentes secciones de improvisación desarrolladas en el arreglo, y sirve como elemento de transición para preparar para el regreso del tema principal.

Figura 6 - Borrador elementos de arreglo en *Interludio3*

15 Interludio 3 $D^{\flat}\Delta$ $C7(\#9)$ $D^{\flat}\Delta$ $D^{\flat}\Delta$

Re-elaboración de material utilizando la célula rítmico-melódica inicial de la Coda

Contrapunto armónico

19 $C7(\#9)$ $D^{\flat}\Delta$ $C7(\#9)$

Variación como respuesta utilizando célula rítmico-melódica descendente

21 $D^{\flat}\Delta$ $C7(\#9)$

CL
FH
BC

Fuente: elaboración propia

En esta sección es desarrollado un nuevo material compositivo por parte de *McFarland*. Toda una nueva idea es creada por el arreglista, tomando elementos expuestos en el transcurso del arreglo, así como, incorporando nuevas ideas. Para esta sección, *McFarland* “aísla” el inicio

del motivo rítmico-melódico principal de la Coda, siendo transportado una tercera menor ascendente. Las flechas rojas en dirección ascendente de la figura 6 muestran los lugares donde dicha célula rítmico-melódica es utilizada, siendo complementado posteriormente con la construcción de nuevos elementos melódicos. En la segunda sección, a manera de variación, *McFarland* contrasta dicho material compositivo, tomando como base un motivo melódico descendente (Figura 6 - flechas azules descendentes).

Otro aspecto a destacar en esta sección es el contrapunto armónico desarrollado por la sección de clarinetes, corno francés y clarinete bajo; a través del uso de sonidos guías que sirven para conectar los acordes de momento (Pease, 2003, p. 169). Dichos sonidos son colocados alternando tesituras y diferentes espacios rítmicos en el compás (principalmente partes débiles) construyendo así un patrón de pregunta y respuesta *contrapuntístico* en relación a la melodía principal (Figura 6 - rectángulo verde).

Esta sección de forma general es un ejemplo de recurso utilizado frecuentemente en composiciones para *Big Band*, por ser considerado a manera de metáfora una ‘improvisación en el papel’ por parte del arreglista. En la época de las *Big Bands*, este recurso fue muy importante por ser asociado a la parte clímax de un arreglo ó composición. Al uso de este recurso se le conoce como “*Arranger’s Chorus*” ó, “*Shout Chorus*” (Pease, 2003, p. 173).

Consideraciones finales

Explorar el potencial del fonograma como documento histórico, estético, sonoro y técnico-musical, promueve nuevos horizontes y nuevas posibilidades de estudio / análisis de procesos de creación en música. Siendo este, la *instancia de representación* por excelencia en la música popular urbana (Aragão, 2001), levantar reflexiones sobre los diferentes alcances que posee el registro fonográfico, contribuye a iluminar aspectos poéticos, estéticos así como de relaciones inter-poéticas envueltos en la gran cadena de producción artística de la música popular.

De acuerdo a los análisis emprendidos tanto a nivel socio-cultural, como del propio discurso musical de la canción *Manhã de Carnaval* en las instancias de representación abordadas, fue posible explorar diferentes niveles de aproximación poética y técnico-musical reflejados en el propio fonograma. Aspectos como: la amplitud de visión en relación al concepto de obra musical, funciones atribuidas a los diferentes integrantes en la construcción de la interpretación así como de la grabación, relaciones de co-autoría y colectividad en el proceso creativo; se convierten en insumos pertinentes para enriquecer los distintos abordajes dirigidos al estudio del proceso creativo.

Cabe aclarar que las reflexiones levantadas en este artículo no pretenden establecer procesos cerrados y definidos sobre la manera en como fueron abordados las etapas del proceso creativo en dicha grabación. Ni tampoco, buscamos establecer una especie de manual de procedimientos sobre practicas de composición y arreglo. Mas bien, se pretende citar posibles caminos de orientación que puedan servir como punto de referencia para analizar, comprender y aplicar diversos enfoques sobre la construcción del proceso creativo, performático y del propio registro sonoro.

REFERENCIAS

- Aragão, P. (2001). *Pixinguinha e a gênese do arranjo musical brasileiro (1929 a 1935)*. [Disertación maestría en música, UNIRIO, Rio de Janeiro].
- Baia, S. F. (2010). *A historiografia da música popular no Brasil (1971 - 1999)*. 279 p. [Tesis doctorado en Historia Social, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, Universidade de São Paulo].
- Bahia, S. G. (2016). *Processos composicionais de Moacir Santos: Subsídios para uma criação autoral*. 581 p. [Tesis doctorado en música, Instituto de Artes, UNICAMP, Campinas, São Paulo]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1628242> . Consultado el 7 de abril de 2026.
- Castro, R. (2011). *Bossa Nova: La historia y las historias*. Madrid: Turner Publicaciones. 2ed. 535 p.
- Chediak, A. (2004). *As 101 melhores canções do século XX*. Rio de Janeiro: Editora Lumiar, 2da edición. Songbook.
- Dias, F. Q. (2011). *Orfeu: do mito à realidade brasileira uma análise da trilha sonora dos filmes “Orfeu Negro” (1959) e “Orfeu” (1999) baseados na peça “Orfeu da conceição” de Vinicius de Moraes*. 230 p. [Disertación Maestría en Artes, Programa de Pós-Graduação em Multimeios, Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), São Paulo].
- Discogs. (2026). *Stan Getz - Big Band and Bossa Nova*. [Music Marketplace and Database]. Disponible en: <https://www.discogs.com/Stan-Getz-Big-Band-Bossa-Nova/master/123547>>. Consultado el 28 de abril de 2026 .

- Fléchet, A. (2009). Um mito exótico? A recepção crítica de Orfeu Negro de Marcel Camus (1959-2008). Significação: revista de cultura audiovisual, 36 (32), p. 43-62. Disponible en: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=609766006003>>. Consultado el 9 de abril de 2026.
- Freitas, S. P. R. (1995). *Teoria da Harmonia na Música Popular: uma definição das relações de combinação entre os acordes na harmonia tonal*. 174 p. [Disertación Maestría en Música, Universidade Estadual Paulista, São Paulo].
- Freitas, S. P. R. (2010). *Que acorde ponho aqui? Harmonia, práticas teóricas e o estudo de planos tonais em música popular*. 817 p. [Tesis Doctorado en Música, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. Disponible en: <<https://hdl.handle.net/20.500.12733/1614183>>. Consultado el 15 de abril de 2026.
- Guest, I. (1996). *Arranjo: Método Prático*. Rio de Janeiro: Lumiar, v.1, 2 y 3.
- Latham, A. (2009). *Diccionario enciclopédico de la música*. Fondo de cultura económica (FCE), México. 1685p.
- Lawn, R. (2018). *Jazz scores and analysis*. California, USA. Sher Music Company.
- Lowell, D., & Pullig, K. (2003) *Arranging for Large Jazz Ensemble*. Boston: Berklee Press.
- Martínez, D. S. F. (2021). *Manhã de Carnaval: difusão mundial en el jazz como iluminação para la creación de arreglos*. 234 p. [Disertación maestría en música, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia]. DOI: <http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.414>
- Mello, J. C de. (2015). *Luiz Bonfá. Violão Brasileiro*. Disponible en: <<http://www.violaobrasileiro.com.br/dicionario/Luiz-Bonfa>>. Consultado el 7 de abril de 2026.

- Menezes Júnior, C. R. F. (2016). *Os elementos composicionais do Clube de Esquina como alimentadores de processos criativos de arranjos vocais de canções populares brasileiras*. 562 p. [Tesis doctorado en música, Programa de Pós-Graduação em Música, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo].
- Miller, R. (1996). *Modal Jazz Composition and Harmony Vol. 1 and 2*. Germany: Advance Music.
- Napolitano, M. (2003). *O fonograma como fonte para a pesquisa histórica em música popular – problemas e perspectivas*. [Anais do XIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música]. p. 841-844.
- Nascimento, H. G do. (2011). *Recriaturas de Cyro Pereira: arranjo e interpoética na música popular*. 239 p. [Tesis doctorado en música, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, São Paulo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1616835>
- Pease, T., & Pullig, K. (2001). *Modern Jazz Voicings: arranging for small and medium ensembles*. Boston: Berklee Press.
- Pease, T. (2003). *Jazz Composition: Theory and Practice*. Boston: Berklee Press.
- Vasconcellos, R. (2017). *A partitura cifrada e os descaminhos dos “Fake Books”*. 285 p. [Tesis doctorado en música, Instituto de Artes, UNICAMP, Campinas, São Paulo].
- Wright, R. (1982). *Inside the score*. New York, USA. Kendor Music Inc.